

ИҚТИСОДИЙ ҶСИШНИ БАРҚАРОРЛАШТИРИШНИНГ ҶЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7904117>

Луқманов Бунёд Муртазаевич

ТДИУ таянч докторанти

Аннотация.

Мазкур мақолада Ўзбекистон жамиятида макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий ўсиш динамикасини таҳлили қилинган бўлиб, иқтисодиётнинг қайси тармоқлари асосида мамлакатда иқтисодий ўсиш таъминланганлиги аниқланган. Бундан ташқари, макроиқтисодий барқарорлик ва мутаносиб иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашда мувозанатли ҳудудий ижтимоий-иқтисодий ўсиш суратлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар.

ЯИМ, иқтисодий ўсиш, макроиқтисодий барқарорлик, жамият ривожини, моддий фаровонлик, иқтисодий ўсишга қўшган ҳиссаси, иқтисодиёт фаолият турлари,

Кириш.

Иқтисодий ўсиш – ишлаб чиқаришни такомиллаштириш, иқтисодиётда прогрессив ўзгаришлар ва қайта қуришларнинг муҳим шарт-шароитидир. У тараққиётнинг ажралмас қисми, ижтимоий ривожланишнинг асосини ташкил қилади. Иқтисодий ўсиш – аҳолининг моддий фаровонлигини ошириш воситаси ҳисобланади. Шу сабабли у давлат иқтисодий сиёсатининг негизи бўлиб қолади. Иқтисодий ўсиш нафақат ишлаб чиқариш, балки тақсимот муносабатларини такомиллаштириш, меҳнат ресурсларининг бандлигини таъминлаш, инвестицион фаолликни ошириш ва пировард натижада давлат бюджети даромадларининг кўпайиб боришини таъминлаш манбаи ҳисобланади. У кўпгина ички ва халқаро даражадаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни муваффақиятли ҳал этиш имконини беради. Иқтисодий ўсиш мамлакат аҳолисининг турмуш даражасини оширишга, экология, муҳофаа муаммоларини ҳал этишга имконият туғдиради.

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлаш борасида амалга оширилаётган ислохотларга тўхталиб: “Халқ бой бўлса, давлат ҳам бой ва

кудратли бўлади” деган тамойил асосида олиб борилмоқда. Шундай экан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка кенг эркинликлар бериш, уларнинг фаолиятига давлат органларининг аралашувини тубдан қисқартириш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олди олинишини таъминлаш, уларнинг профилактикаси самарадорлигини ошириш ва ҳуқуқбузарликларга йўл қўйилмаслик тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш соҳада давлат сиёсатининг муҳим устувор йўналиши ва давлат органларининг биринчи даражали вазифаси этиб белгилансин”, деган эди. Негаки жамият ривожини учун, ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий асослар билан бир равишда, иқтисодий асослар, омишлар ҳам етакчилик касб этиши талаб этилади.

Методлар бўлими.

Мамлакатимизда барқарор иқтисодий ривожланишни таъминлашнинг стратегик мақсадларидан келиб чиққан ҳолда, макроиқтисодий барқарорлик ва мутаносиб иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашда мувозанатли ҳудудий ижтимоий-иқтисодий ўсишни таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги ҳудудий ижтимоий-иқтисодий ривожланишда ҳудудлар ўртасида кескин тафовутларнинг мавжудлиги мавжуд иқтисодий-ресурс салоҳиятидан унумли фойдаланиш ва нисбатан паст даражада ривожланган ҳудудларда иқтисодий ривожлантиришни жонлантиришга қаратилган фаол ҳудудий сиёсатни амалга оширишни тақозо қилади. Бунда ҳудудий молиявий-инвестицион салоҳиятни тўғри баҳолаш ва бошқариш негизида иқтисодий ўсишни янада жонлантириш бўйича ислохотларни чуқурлаштириш талаб этилади.

“Глобал инқироз шароитида иқтисодий ва сиёсий барқарорликни таъминлаш, жойлардаги мавжуд муаммолами манзилли ҳал этиш, кўмакка мухтож юртдошларимизни қўллаб-қувватлаш, ёшларимизнинг орзу-умидларини рўёбга чиқариш – Президентдан бошлаб барча даражадаги раҳбарларнинг бош вазифаси бўлмоғи даркор”. Иқтисодий ўсиш – тўлиқ бандлик билан мужассамлашган ишлаб чиқариш реал ҳажмининг узок муддат мобайнида ўсишидир. Иқтисодий ўсиш ЯИМ (ялпи ички маҳсулот), давлат иқтисодий қудрати ва инсонлар фаровонлигининг ўсишида ўз ифодасини топади. Шунингдек, иқтисодий ўсиш бевосита ялпи миллий маҳсулот миқдорининг мутлақ ва аҳоли жон бошига ҳамда иқтисодий ресурс харажатлари бирлиги ҳисобига кўпайиши ҳамда сифатнинг яхшиланишида ва таркибининг такомиллашувида ҳам ифодаланади.

Ўзбекистонда мустақиллик ва ундан кейинги йилларида олиб борилган ислохотлар орқали иқтисодийнинг барқарор ўсиши кенг маънода таъминланди, макроиқтисодий ва молиявий барқарорлик мустаҳкамланди, иқтисодий ва унинг айрим соҳалари ўртасидаги мутаносиблик кучайди; бозор механизмининг таркибий қисмлари қарор топди ва унинг инфратузилмалари вужудга келтирилиб ривожлантирилди.

Мамлакатимизда иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини таъминланиш мақсадида қуйидаги жараёнларнинг амалга оширилишига катта эътибор қаратилди:

- кенг кўламдаги тизимли бозор ислохотларини изчил амалга ошириш; - хорижий инвестицияларни жалб қилиш чора-тадбирларини кучайтириш;
- иқтисодийда чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш;
- ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва янгилаш;
- экспортга ихтисослашган янги тармоқ ва корхоналарни барпо этиш;
- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантиришга қаратилган, ҳар томонлама пухта ўйланган сиёсатни амалга оширишда мамлакатимизда ЯИМнинг нафақат миқдоран ўсиб бориши, балки унинг таркибий тузилмасининг сифат жиҳатидан такомиллашиб бориши ҳам алоҳида эътиборга моликдир.

Республикамиз иқтисодчи олимларининг бу борадаги илмий қизиқишлари предмети бўлиб келмоқда. Жумладан, мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан Т.Ш.Шодиев, Н.М.Махмудов, А.М.Абдуллаев, Б.К.Ғойибназаров, С.О.Ҳомидов ва бошқа соҳа олимлари илмий изланишлари иқтисодий ўсиш ва унинг жамият барқарорлашувидаги ўрни таҳлил қилинган.

“Иқтисодий ўсиш” тушунчасининг мазмунини тизимли тарзда тушунишнинг қуйидаги жиҳатларини ажратиб кўрсатиш лозим: а) иқтисодий ўсиш мақсадлари. Иқтисодий ўсиш жараёни таҳлилининг вақт доирасидаги чекланганлигидан келиб чиқиб, иқтисодий ўсиш мақсадининг икки даражасини фарқлаш зарур: асосий макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ўзгариши ва аҳоли турмуш даражасининг ўзгариши. Иқтисодий ўсиш узок муддатли мақсади амалга оширилишининг муҳим шарти сифатида иқтисодийнинг барча субъектларининг яхлит тарздаги ривожланиши, улар ҳар бири томонидан маълум стратегик мақсадларга эришишнинг таъминланиши майдонга чиқади; б) иқтисодий ўсиш тури. Ишлаб чиқариш омиларининг мутаносиблиги ва ўзаро ҳаракати иқтисодий ўсишнинг экстенсив ва интенсив турларини белгилайди; в) иқтисодий ўсиш

кўрсаткичлари. Иқтисодий ўсиш жараёни миқдорий ва сифат кўрсаткичлари орқали хусусиятланади. Иқтисодий ўсишнинг миқдорий кўрсаткичларига ялпи ички маҳсулот ЯИМ (ЯММ) ўсиш суръати, жон бошига тўғри келувчи ЯИМ (ЯММ) ўсиш суръати, иқтисодиёт тармоқлари бўйича ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиш суръатлари, иқтисодий самарадорлик (меҳнат унумдорлиги) кўрсаткичлари ва бошқалар. Ўсишнинг яқунлари турмуш даражаси ва сифати кўрсаткичларига таъсир кўрсатади; г) иқтисодий ўсиш самарадорлиги. Фақат ишлаб чиқариш самарадорлиги ўсишига ва унинг ҳажми ошишига асосланган иқтисодий ўсишгина жамиятнинг ўсиб бораётган эҳтиёжларининг қондирилишини таъминлайди; д) иқтисодий ўсиш зиддиятлари. ЯИМнинг абсолют ва нисбий кўрсаткичларда ўсиши ҳали турмуш даражаси ва сифатининг яхшиланишига олиб келавермайди ва бунга иқтисодий ўсиш зиддиятлари тўсқинлик қилади: экологик зиддият (атроф муҳитнинг ифлосланиши, табиий ресурсларнинг камайиб бориши) ва ижтимоий муаммоларнинг кескинлашуви (даромадлар тақсимоотидаги нотенглик, меҳнатнинг ўта интенсивлашуви ва ҳ.к.); е) иқтисодий ўсиш омиллари тизими.

Бизнинг фикримизча, иқтисодий ўсиш омилларига иқтисодий ўсишнинг хусусияти, жиҳатлари, турлари ва динамикасини аниқловчи сабаб-оқибат ҳодисалари, зарур шароитлар киради. Иқтисодий ўсиш омиллари ўзаро боғлиқдир, маълум маънода бир-бири билан келишган ҳолда амал қилади.

Кўриб чиқилаётган иқтисодий ўсиш омиллари тизими турли усуллар ёрдамида туркумланиши мумкин. У ёки бу омиллар боғлиқлиги ва муносабатлари хусусиятига кўра тизим элементлари турлича бўлиши мумкинки, бу нарса тизимнинг кўп ўлчамлилигини назарда тутаяди. Бундай мезонлар сифатида иқтисодий ўсишнинг у ёки бу таснифий белгилари майдонга чиқиши мумкин. Иқтисодий ўсиш омилларини турли таснифий белгиларига қараб таснифлаш уларнинг табиати, моҳияти ва фарқ қилувчи хусусиятларини янада тўлароқ ўрганишга имкон беради. Иқтисодий ўсиш омилларини туркумлашнинг бирмунча кенг тарқалган таснифи қуйидагича: тўғри ва эгри, экстенсив ва интенсив; бошқариладиган ва бошқарилмайдиган; бозор, давлат ва ички ишлаб чиқариш; иқтисодий ва ноиқтисодий; алмашинадиган ва тўлдирувчи ва бошқалар.

Иқтисодий ўсиш бевосита ялпи ички маҳсулот ҳажмининг мутлақ ва аҳоли жон бошига ҳамда иқтисодий ресурс харажатлари ҳар бир бирлиги ҳисобига ўсиши, сифатининг яхшиланиши ва таркибининг такомиллашувида ифодаланади.

Иқтисодий ўсиш жараёни таҳлилининг вақт доирасидаги чекланганлигидан келиб чиқиб, иқтисодий ўсиш мақсадининг икки даражасини фарқлаш зарур: асосий макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ўзгариши ва аҳоли турмуш даражасининг ўзгариши. Иқтисодий ўсиш узок муддатли мақсади амалга оширилишининг муҳим шарти сифатида иқтисодиёт барча субъектларининг яхлит тарздаги ривожланиши, улар ҳар бири томонидан маълум стратегик мақсадларга эришишнинг таъминланиши майдонга чиқади.

Мамлакат макроиқтисодий барқарорликнинг асосий белгилари қуйидагилардан иборат:

1. Иқтисодий ўсиш;
2. Тўла иш билан бандлик;
3. Нархлар даражасининг барқарорлиги (инфляция);
4. Бақувват тўлов баланси;
5. Хорижий валюта алмашув курсининг барқарорлиги;
6. Давлат бюджети камомадининг ялпи ички маҳсулотга нисбатан уч фоиздан ошиб кетмаслиги;
7. Даромадлар тақсимланиши муаммоси.

Шу билан биргаликда, барқарор иқтисодий ўсишга эришиш – ихтиёрий иқтисодий сиёсатнинг мақсади ҳисобланади. Ушбу вазифани ҳал қилишда бюджет-солиқ бошқарувини тартибга солиш муҳим рол ўйнайди. Бюджет солиқ сиёсати давлатнинг иқтисодиётга кенг миқёсда таъсир ўтказишига имконият яратиб (бошқа тартибга солиш турлари билан таққослаганда) хато ва самарасиз қарорлар қабул қилганда макроиқтисодий ҳолатни ёмонлашуви хатарини бошидан кечиради. Шу нуқтаи назардан ҳам келажакда иқтисодиётнинг ривожланиши маълум даражада ушбу хатарларни тўғри баҳолаш ва фискал сиёсатининг самарадорлигига боғлиқдир. Бюджет-солиқ сиёсатининг иқтисодий ўсишга таъсир этиш механизмлари хусусиятлари, унинг ўзгаришларида вужудга келадиган катта миқдордаги ижобий ва салбий оқибатларнинг мавжуд бўлиши билан ифодаланади ҳамда ушбу

жараён вақт бўйича кескин фарқ қилиши мумкин. Хусусан, тиббиёт ва таълим харажатларининг реал ўсиши инсон капитали сифатини ва иқтисодий ўсиш суръатларини ўрта даврга мўлжалланган муддатга оширади. Бошқа томондан эса, агар кўшимча бюджет харажатлари солиқ ставкаларини оширишни тақозо этса, бу эса аҳолининг эгаллик қиладиган даромадлари ва товар ишлаб чиқарувчилар фойдасининг пасайишига олиб келади. Бунинг натижасида жамғариш қисқариб, корхоналаринг инвестиция фаоллиги пасаяди.

Юқорида кўриб чиқилган инсон капитали сифати ўсишидан келадиган ижобий самарага нисбатан, ўсиш учун салбий самара тез содир бўлади. Агар бюджет харажатлари ўсиши бюджет камомадларига мос равишда ўсиб борса, бунда қисқа муддатли даврда пул ҳажми ортади ва инфляция жараёнлари тезлашиб, фоиз ставкалари ошади ҳамда иқтисодий ўсишга тўсқинлик қилувчи омиллар ва бошқа муаммолар пайдо бўлади. Шунингдек, ушбу барча омилларни миқдорий баҳолашнинг мураккаблиги шу билан изоҳланадики, уларнинг турли йўналиш ва турли вақтда мавжуд бўлиши бюджет-солиқ бошқарувининг параметрлари билан иқтисодий ўсиш орасидаги ўзаро боғлиқлик қонуниятларининг ўзига хослигини аниқлайдиган муайян давлат иқтисодиётининг хусусиятларига, уни бошқаришнинг танланган стратегияси хусусиятларига ҳам боғлиқдир.

Ўтиш даври иқтисодиётидаги давлатлар учун энг долзарб муаммолар – бюджет даромадлари ва харажатлари, уларнинг таркиби, бюджет ва макроиқтисодиёт индикаторлари нисбати (масалан, ЯИМда давлат харажатлари улуши), алоҳида кўрсаткичларнинг аҳоли жон бошига ҳисоблагандаги харажатлари кабилар ўртасидаги оптимал (иқтисодий ўсиш суръатлари нуқтаи назаридан) нисбатни асослаш билан боғлиқ бўлган масалалар ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А.Каримов 2015 йилдаги ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузасида қуйидаги терминни ишлатганлар: “Халқаро миқёсда катта нуфузга эга бўлган Жаҳон иқтисодий форуми рейтингига кўра, Ўзбекистон 2014-2015 йиллардаги ривожланиш яқунлари ва 2016-2017 йилларда иқтисодий ўсиш прогнозлари бўйича дунёдаги энг тез ривожланаётган мамлакатлар рейтингига бешинчи каторидан жой олгани” деб таъкидлаган. Тез суръатларда ривожланаётган мамлакатларнинг айрим хусусиятлари ривожланган мамлакатларникига

ўхшайди, лекин уларнинг стандарларига жавоб бермайди, аммо келажакда ривожланган мамлакатлар қаторига киради. Бу хусусиятлар ўз ичига қуйидагиларни олади:

Тез суръатларда ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётида бошқарув органлари, бозорни шакли мавжудлиги, маҳаллий қарзлар ва бозор активлари ликвидлиги турли кўринишлари мавжуддир. Тез суръатларда ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар иқтисодиётининг бир кўринишидир. Тез суръатларда ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётининг умумий хусусиятлари қуйидагиларни ўз ичига олади: 1) бозорда айрибошлаш; 2) бошқарув органи; 3) бозорларда активларнинг ликвидлиги ва маҳаллий қарз. Булар одатда бир молиявий инфратузилмадан ташкил топган бўлади, буларга банклар, биржа, ягона пул бирлиги тизими киради.

Мамлакатимизда сўнги йилларда иқтисодиётни ривожлантириш ва аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида “2021 йилда иқтисодиётни камида 5 фоизга ўсишини, бюджет дефицити ялпи ички маҳсулотга нисбатан 5,4 фоиздан ошмаслигини таъминлашимиз зарур. Келгуси 2 йилда эса бюджет дефицитини 2 фоиздан оширмаслик бўйича Ҳукумат зарур чора-тадбирларни белгилаши лозим” деб таъкидладилар. Бундан ташқари, ўрта муддатларга мўлжалланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича қабул қилинган Ҳаракатлар стратегиясининг учинчи устувор йўналишининг “Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари” да мамлакат иқтисодиётини ва аҳоли ижтимоий фаровонлигини ривожлантиришга қаратилган вазифалар белгиланган.

Ривожланган мамлакатлар иқтисодиётига нисбатан тез суръатларда ривожланаётган мамлакатларнинг иқтисодиёти тез ўсиш суръатига эга бўлади. Ривожланган мамлакатларга қараганда, бу мамлакатларда инвестиция имкониятлари юқори ва ундан келадиган даромад ҳам юқори бўлади. Тез суръатларда ривожлаётган мамлакатлар деганда – “мамлакат иқтисодий ўсиши юқори суръатларда бўлиб, Ғарб фирмалари учун жозибадор инвестиция имкониятларини ифодалайди ва бу мамлакатлар асосий хусусиятларидан бири иқтисодий салоҳиятни назарда тутаяди”. Тез суръатларда ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиёти одатда миллий иқтисодиёти саноатлашган, юқори иқтисодий ўсишни ва кўпроқ олдинга

ўсиш жараёнида бўладиган давлатлардир. Бу давлатлар жаҳон сиёсат оламида ва иқтисодиётида аҳамияти йилдан йилга ортиб бормоқда

Баъзи иқтисодчилар (Макконнелл, Брюлар) иқтисодий ўсишни 2 хил усул билан ҳисоблаш мумкин, деб ҳисоблайди, яъни:

1. Ялпи миллий маҳсулотнинг умумий ўсишини ҳисоблаш орқали (ёки соф миллий маҳсулотни);

2. Юқорида ҳисобланган кўрсаткичларни аҳоли жон бошига тақсимлаш орқали ҳисоблайди.

Профессор К.Х. Оппенлендер фикрича: “Биз ўсиш ва ривожланишни синонимлар сифатида тушунамиз. Ўсиш ва ривожланиш ўртасидаги фарқланишлар сунъийдир”. Иқтисодий ўсиш муаммоларини тадқиқ қилаётган тадқиқотчи олим учун иқтисодий ўсиш ва иқтисодий ривожланишнинг ўзаро нисбати каби жиҳатларни четлаб ўтиш анча мушкулдир. Ушбу тушунчалар айнан бир хил эмас, уларнинг мазмун-моҳияти турлича деб, ҳисобловчилар фикрига кўшиламиз.

Натижалар бўлими.

Иқтисодий ўсиш ҳақида гап кетганда, ҳатто интуитив тарзда ҳам иқтисодий ўсиш салбий боишини, иқтисодий ривожланиш учун эса қандайдир бир ижобий ҳолат, олдинга қараб қандайдир ҳаракатланиш хослигини тасаввур этишимиз мумкин. Бироқ бунинг ўзи етарли эмас, иқтисодий ўсиш ва иқтисодий ривожланишни тушуниш борасидаги чалкашликни йўқотиш учун бир мунча аниқ мезонлар зарур. Иқтисодий ўсиш одатда бирор бир аниқ сон билан ифодаланувчи аниқ бир қийматга масалан, ялпи ички маҳсулот (ялпи қўшилган қиймат)га “боғлаб” кўйилган бўлади. Иқтисодий ривожланиш эса, ушбу йўсинда жамият фаровонлиги (унинг бирор бир жиҳати ёки барча моддий, маънавий-ахлоқий каби жиҳатларининг умумийлиги) кўринишида акс этади. Иқтисодий ўсиш ва иқтисодий ривожланиш – кенг қамровли категориялардир, аммо тадқиқот мақсадидан келиб чиқиб уларнинг асосий жиҳатларини ажратиш олиш биз учун муҳим ҳисобланади

Иқтисодий ўсишни прогнозлаштиришда ишлаб чиқариш функцияси.

Ишлаб чиқариш функцияси – бу, иқтисодий-математик тенглама бўлиб, ишлаб чиқариш ўсиши билан харажат ўсишининг ўртасидаги боғлиқликни ифодалайди. Математик ишлаб чиқариш функцияси турли хил шаклларда бўлиши мумкин.

Биргина иқтисодий ўсишнинг омиллари моделлари ишлаб чиқариш объектини прогнозлашнинг системасига, унинг ҳажмига боғлиқ бўлган динамикасига ва бошқа бирор омилнинг динамикасига асосланган.

Иқтисодий ўсишга кўп омиллар таъсир этади, шулардан асосийлари: таклиф омили, талаб омили ва тақсимот омили.

Омиллар таъсирига қараб иқтисодий ўсиш моделлари тузилади. Уларнинг 2 хил кўриниши мавжуд, яъни 2 омилли ва кўп омилли.

Ишлаб чиқариш функцияси шаклидаги модел: $Y = A_0 KL$ иқтисодиётда энг кўп тарқалган.

Иқтисодий ўсишни прогнозлаштириш эконометрик модели қуйидаги кўринишда бўлади:

$$Y = a_0 X_1^{21} X_2^{22} X_3^{23}$$

Кўрсаткичлар динамикаси қаторининг ўзгариш тенденциясини излаш турли хил вақтинчалик функциялар ёрдамида ўтказилади.

Аҳолининг фаровонлигини ошириш, камбағалликни қисқартириш, инсонни ҳар томонлама ривожлантириш, меҳнат ва ижтимоий ҳаёт жараёнини инсонпарварлаштириш Бирлашган Миллатлар ташкилотининг 2030 йилгача барқарор ривожлантириш мақсадларидан ҳисобланади. Кейинги йилларда жаҳон иқтисодиёти ўртача йилига 2-2,4 фоиз атрофида иқтисодий ўсиш даражасига эришмоқда. Янги Ўзбекистонда 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари ишлаб чиқилиб, шу асосда мамлакатда миллий иқтисодиётни 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси қабул қилинган. Унга биноан шу даврда ялпи ички маҳсулот

2 баробарга ортади ва аҳоли жон бошига ЯИМ миқдори 3 баробарга ошиши прогноз қилинган. Унда белгиланган вазифаларни бажариш учун олимлар ва жамоатчилик эътибори марказида иқтисодий ўзоқ муддатли барқарор ривожланиш йўлига олиб чиқувчи иқтисодий фаолиятни интеллектуаллаштириш жараёнининг шартлари ва омилларини аниқлаш ҳамда таҳлил қилишнинг назарий-методологик асосларини ишлаб чиқиш, рақамли ва инновацион технологиялардан самарали фойдаланиш мотивациялари тизимини такомиллаштириш талаб этилади. Ўзбекистон Республикаси иқтисодий тараққиётининг ҳозирги шароитида барқарор иқтисодий ўсишга эришишнинг муҳим шарти сифатида иқтисодий ўсишни нафақат миқдор жиҳатдан, балки сифат жиҳатидан ҳам таъминланишининг омилларини ҳам ҳисобга олиш лозим.

Ўзбекистон жамияти мисолида олиб кўрадиган бўлсак, қуйидаги прогнозлаштиришдан ҳам кузатиш мумкин бўлади.

Эътибор берилса, иқтисодий макроекономик кўрсаткичларнинг таркиби бўйича таҳлилдан маълум бўладики, ЯИМни йигирма йиллар оралиғида доимий ўсиш суръатларига эга бўлиб кузатув даврини охирида қайта ишлаб чиқариш маҳсулотлари, қолаверса, саноат тармоғида ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошишига эришишни кузатиш мумкин бўлади.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки, яши ички маҳсулотнинг юқори суръатлар билан ўсиши анъанавий хомашё тармоқлари ҳисобидан эмас, жаҳон бозоридаги қулай конъюнктура ва айрим хомашё турлари ҳамда материаллар нархининг юқорилиги ҳисобидан эмас, балки биринчи навбатда рақобатга бардошли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳамда замонавий

хизмат кўрсатиш соҳаларини жадал ривожлантиришни белгилаб берадиган жиддий таркибий ўзгаришлар ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш эвазига таъминланади. Бу ўз навбатида, жамият ва халқ фаровонлиги учун муносиб бўлган моддий ишлаб чиқаришга йўналтирилган иқтисодий юксалишга олиб келади.

Хулоса.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, мамлакатимизда барқарор иқтисодий ўсишининг муҳим омиллари сифатида қуйидагиларни эътиборга олиш лозим:

- барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашда қулай институционал муҳит ва давлат кўмагини яратиш;

- иқтисодиёт тармоқларида таркибий ислохотларнинг янада чуқурлаштириш учун ички ва ташқи инвестицияларни жалб этишини институционал механизмларини такомиллаштириш;

- иқтисодиётни янада эркинлаштирилиши ва модернизация қилиш жараёнларини фаоллаштириш;

- иқтисодиёт тармоқларида маҳаллийлаштириш жараёнларини кенгайтириш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ҳамда уларга берилаётган имтиёз ва рағбатларни кенгайтириш орқали аҳолининг асосий қатламини иқтисодий фаолликка жалб қилиш;

- корхоналарнинг молиявий хўжалик фаолиятига давлат назорати органлари аралашувини янада қисқартириш мақсадга мувофиқ.